

ANHELOS URBANOS EN LA PROVINCIA MEXICANA: EL PROYECTO DE LA CIUDAD JARDÍN Y LA CIUDAD ESCOLAR DE XALAPA, 1925

Laura Castro González¹

Recibido: 07/07/2020

Aceptado: 27/06/2021

RESUMEN

El presente artículo buscó el rescate y análisis histórico del proyecto de la Ciudad Jardín y la Ciudad Escolar de 1925 para la capital veracruzana de Xalapa, cuya construcción fue parcial y dentro de la coyuntura nacional posrevolucionaria mexicana, e internacional, de las entreguerras y previa a la crisis económica de 1929. La intención fue comprobar que el proyecto urbano sirvió como: 1) reflejo del anhelo modernizador de una parte de la élite política de una ciudad media mexicana y, 2) representó el discurso social y político del entonces gobernador del estado de Veracruz, Heriberto Jara Corona (1924-1927), al adaptar el modelo de Ebenezer Howard a las características físicas del lugar. El objetivo de este trabajo fue realzar el valor del proyecto urbano como documento representativo de una realidad cultural, social y política a través del estudio histórico integral, tomando como base la idea generatriz de la ciudad jardín, las características urbanas de la capital, su población y territorio y las cualidades y problemáticas políticas del gobierno de Heriberto Jara Corona.

Palabras clave: Ciudad Jardín – estadio - proyecto urbano - utopía urbana - campus

ANSEIOS URBANOS NA PROVÍNCIA MEXICANA: O PROJETO DA CIDADE-JARDIM E DA CIDADE ESCOLAR DE XALAPA, 1925

RESUMO

Este artigo buscou o resgate e a análise histórica do projeto Cidade Jardim e Cidade Escolar de 1925 para a capital de Veracruz, Xalapa, cuja construção foi parcial e dentro da situação nacional pós-revolucionária mexicana, e internacional, do período entre guerras e anterior à crise econômica de 1929. A intenção era verificar se o projeto urbano serviu como: 1) reflexo do desejo modernizador de uma parte da elite política de uma cidade média mexicana e, 2) representava o discurso social e político do então governador do estado de Veracruz, Heriberto Jara Corona (1924-1927), adaptando o modelo de Ebenezer Howard às características físicas do lugar. O objetivo deste

¹ Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana (UV) - México - midori_jc@hotmail.com - <https://orcid.org/0000-0002-4866-1073>

trabalho foi valorizar o projeto urbano como documento representativo de uma realidade cultural, social e política por meio de um estudo histórico abrangente, a partir da ideia geradora de cidade-jardim, as características urbanas da capital, sua população e território, e as qualidades e problemas políticos do governo de Heriberto Jara Corona.

Palavras-chave: Cidade-Jardim – estádio - projeto urbano - utopia urbana - campus

URBAN LONGINGS FOR THE MEXICAN PROVINCE: XALAPA'S GARDEN AND SCHOLAR CITY PROJECT, 1925

ABSTRACT

This paper sought the rescue and historical analysis of the Garden and Scholar City project of 1925 for Veracruz's capital city, Xalapa, whose construction was partial and within the national conjuncture of Mexican post-revolution, and the international period of the interwar years and before the economic crisis of 1929. Its intention was to verify the project capacity: 1) as a reflection of the modernizing desire of the political elite in a middle Mexican city; 2) as a representation of social and political discourse of the State Governor, Heriberto Jara Corona (1924-1927) by adapting Ebenezer Howard's model to the physical characteristics of the place. The objective in this work was to enhance the value of the urban project as a representative document of a cultural, social and political reality through a comprehensive historical study based on the general idea of the garden city, the urban particularities of the capital and the qualities and problems in Heriberto Jara's government.

Keywords: Garden city – stadium - urban projects - urban utopy - campus

INTRODUCCIÓN

El veinte de septiembre del 2017 el Ayuntamiento de Xalapa declaró como patrimonio cultural al Estadio Xalapeño “Heriberto Jara Corona”, en respuesta a la iniciativa de diversas asociaciones civiles y académicas, debido a su valor como hito urbano (Lynch, 1960) de la capital veracruzana y legado de la arquitectura moderna mexicana. A pesar de esto, es poco conocido que dicha obra constructiva perteneció a un proyecto urbano más amplio y ambicioso denominado la “Ciudad Jardín y la Ciudad Escolar”, del cual sólo se materializó el estadio, algunas vialidades e infraestructura urbana.

La historiografía existente específicamente de este proyecto urbano es escasa. Fernando Winfield y Daniel Martí (2013a) exploraron el tema al comparar proyectos en tres ciudades mexicanas que integraron el modelo de ciudad jardín durante la década de 1920, entre los cuales se encuentra el proyecto de Xalapa. Por otro lado, existen textos que mencionan a la Ciudad Jardín y Escolar de manera tangencial a otros objetos de investigación como el estridentismo (Rashkin, 2009), la Estridentópolis (Domínguez, 2015; Martí, 2020; Martínez, 2014; Pappé, 2006; Winfield y Martí, 2013) y el Estadio Xalapeño (Broca, 2015; Contreras, 2011; Gallo, 2014; Niembro, 2014; Palafox, 2016; Winfield, 2010). Después de revisar la historiografía existente del tema fue posible hacer las siguientes observaciones: gran parte de los textos realizados se constriñen a descripciones arquitectónicas de su principal obra construida: el Estadio Xalapeño. Además, dichos documentos

no sobrepasan una fecha de publicación al 2005, evidenciando que la inquietud por el tema por parte de la academia es reciente. Finalmente, una cantidad considerable de dichos textos fueron producidos por docentes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana (UV).

Es importante hacer hincapié en la primera observación, ya que no es exclusiva de este caso de estudio, Carlos Lira y Ariel Rodríguez (2009) criticaron que la narrativa construida alrededor de las ciudades y las obras arquitectónicas mexicanas son presentadas como elementos aislados, física e históricamente. Una denuncia similar la hizo Valeria Sánchez (2014) sobre la Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al considerar que su relato es ahistórico, debido a su importancia como patrimonio artístico nacional e internacional y su cualidad de obra emblemática, limitando su historiografía a narraciones sobre su construcción y la descripción formal de su campus en libros conmemorativos.

Ante este panorama, fueron varias las preguntas que surgieron sobre el proyecto de la Ciudad Jardín y Escolar de Xalapa: ¿cómo estaba conformado el proyecto urbano?, ¿por qué se seleccionó el modelo de la ciudad jardín?, ¿quiénes impulsaron este modelo urbano para una ciudad mediana como Xalapa?, ¿cuál fue el significado y el fin de este proyecto?, ¿por qué no se construyó completamente?, ¿por qué seleccionaron el sur de la ciudad para su construcción?, ¿cuál era la extensión que ocupaba el proyecto sobre la mancha urbana?, ¿cuál fue el impacto del proyecto sobre el crecimiento de Xalapa? y ¿por qué no sobrevivieron más documentos sobre una propuesta de esta envergadura?

Ante estas preguntas y los datos recabados¹ en diversas fuentes históricas se generaron dos hipótesis para este artículo: 1) el proyecto de la Ciudad Jardín y la Ciudad Escolar reflejó el anhelo modernizador, para una ciudad mediana mexicana como Xalapa, por parte de una sección de su élite; y 2) la propuesta urbana representó el discurso social y político del gobernador del estado, Heriberto Jara Corona (1924-1927), al adaptar el modelo utópico inglés, a las características físicas y sociales del periodo.

El propósito de este artículo fue realzar el valor que posee el proyecto de 1925 como "...documento de la realidad cultural, social, económica y política ..." (Lira y Rodríguez, 2009, p.354), a través de un estudio histórico de fuentes primarias. Los repositorios consultados fueron el Archivo General del Estado de Veracruz (AGEV), el Archivo Histórico de la UNAM (AHUNAM), el Archivo Histórico del Municipio de Xalapa (AHMX) y la Hemeroteca Nacional, complementando con fuentes secundarias sobre la historia de Xalapa y el periodo de estudio seleccionado. Metodológicamente fue necesario recalcar el reto que representó rastrear información sobre un proyecto que, al no verse materializado, sus documentos fueron diluyéndose a través del tiempo, y el aporte que es rescatarlos para reconstruir esta narración histórica.

Este artículo inició con la reconstrucción del proyecto desde su propuesta urbana y discursiva, la presentación de los escasos materiales gráficos existentes y la breve enumeración de las obras constructivas previas hechas en el lugar, para posteriormente, establecer las relaciones entre el proyecto y las ideas generatrices que lo estructuraron y el contexto político, social y económico del periodo.

UN IDEAL URBANO: LA CIUDAD JARDÍN Y LA CIUDAD ESCOLAR

La administración estatal del Gral. Heriberto Jara tuvo un abrupto final en 1927 lo que propició la pérdida de información sobre el proyecto urbano de Xalapa, sin embargo, el cuadernillo titulado: Jalapa, Enríquez y sus obras: la Universidad Veracruzana, el Estadio, la Ciudad Jardín (Jara, 1925a), fue una importante fuente descriptiva y gráfica sobreviviente. En ella se explicó que la razón para elegir a Xalapa (Figura 1) como sede del proyecto urbano fueron sus características climáticas, de vida y comunicación favorables para la educación (Jara, 1925a); aunque el papel que la capital desempeñó desde el siglo XIX como centro educativo regional, al localizarse en ella instituciones importantes como la Normal Veracruzana (1886), la Escuela Preparatoria de Xalapa (1843), El Colegio de Niñas (1881) y el Departamento Universitario (1919) tuvo un impacto favorable para esta decisión.

Figura 1. Localización de la ciudad de Xalapa - Enríquez, Veracruz. México

En cuanto la localización específica del proyecto, se propuso en la zona sur de la ciudad, mientras que su centro, el Estadio Xalapeño, se construyó justo en el mismo lugar donde el gobernador anterior, Adalberto Tejeda (1920-1924), realizó el *Stadium* Jalapeño tan sólo dos años antes. Para ello se desecó una ciénega que perteneció a una de las pequeñas propiedades que rodeaban la ciudad denominada Hacienda “La Alameda”, cuyos dueños desde 1917 fueron Sóstenes y Pascual Carlos Melgarejo (Datos relativos a los predios cercanos a Xalapa, 1922), ya que se consideró un espacio insalubre al que era necesario dar un uso social. Los trabajos de desecación y relleno realizados durante la administración de Tejeda para el *Stadium* fueron planeados por el ingeniero William Kenneth Boone, reconocido benefactor de la ciudad, personaje cercano al

Urbana. Revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades, 10 (2021), 21-51.

ISSN 1853-7626/2591-5681. Buenos Aires: Arqueocoop Ltda.

gobernador, gerente de la *Jalapa Railroad and Power Company* y presidente de la Cámara de Comercio. Su propuesta aprovechó la topografía natural de la hondonada para mejorar la isóptica del campo deportivo, además disminuyó el costo de la obra y su impacto ambiental. La construcción de este equipamiento deportivo y las calzadas del paseo a su alrededor, inició en mayo de 1921 y se inauguró el 5 de mayo del año siguiente. Posteriormente, en 1923 el Ing. Boone le presentó al gobernador un proyecto de “embellecimiento del Estadio Jalapeño” (Boone, 1923) que involucró las propiedades circundantes de “La Alameda” compuesto por una estación agrícola y forestal con viveros, aunque no se construyó (Castro, 2020).

El proyecto de 1925 dio continuidad al uso de suelo deportivo del *Stadium* y aprovechó la “...conformación natural del terreno...” (Rolland, 1921, p. 74), y los trabajos realizados entre 1921 y 1922. El paisaje que imperaba en dicha zona de la ciudad era rural, la Hacienda de la Alameda estaba dedicada al cultivo de naranjos, aunque cerca del límite sur de la ciudad, marcado por el Parque Hidalgo (ahora “los Berros”), el camino a Pacho (ahora Av. Enrique C. Rébsamen) y el arroyo San Miguel (actualmente parte de la calle Cayetano Aguirre Beltrán). A pesar de este límite, existían comunidades en la zona sur que buscaron ser reconocidas después de la revolución mexicana, al tramitar su dotación de tierras ante la Comisión Agraria Mixta (CAM), como la congregación Mártires de Chicago, en 1923 en la propiedad de John Brooks.

El proyecto emblema de la administración de Heriberto Jara se encargó en 1925 al ingeniero Modesto C. Rolland, quien conocía ampliamente la propuesta urbana y social de la ciudad jardín inglesa, además era considerado experto en los nuevos sistemas y materiales constructivos como el concreto armado. El proyecto se dividió en dos secciones: la Ciudad Escolar y la Ciudad Jardín. La Ciudad Escolar era un conjunto educativo donde la clase estudiantil contaría con un espacio para su desarrollo integral al juntar las actividades académicas con las deportivas (Figura 2), lo que buscó propiciar una vida sana y el distanciamiento de los jóvenes de los vicios inherentes en el centro de la capital. Los edificios escolares se propusieron sobre una colina frente al Parque Juárez comunicándose desde su loma principal hasta dicho parque central por medio de un puente de concreto armado donde podrían circular tanto peatones como vehículos automotores (boceto del puente del lado izquierdo de la Figura 2).

Figura 2. Perspectiva en vista de pájaro para las reformas de la ciudad escolar en Xalapa, Ver. 1925 (Jara, 1925a).

En el edificio académico principal (Figura 2), debían localizarse las aulas, la Dirección General de Educación y un gimnasio-teatro para mil personas, alrededor del cual existirían otras construcciones escolares secundarias como un *kindergarden* y la casa para niños obreros. Estos edificios estaban conectados por medio de circulaciones horizontales orgánicas independientes.

Según Blázquez (1986), en la parte inferior del valle se construyó el Estadio Xalapeño y en su entrada se propuso un balneario o alberca modelo y campos para diversos juegos como patines, frontón, *basket ball* y tennis. La idea general era dedicar dicho valle a actividades deportivas terrestres. Mientras que “en el otro valle, que ya se encuentra comunicado por un tajo² con el anterior, esta[ba] el Lago del Dique, cuyos fondos se debían limpiar y cuyas aguas se sanearán con una planta de cloronización” (Jara, 1925a, p. I). Esta zona se planeó utilizar para actividades acuáticas abiertas al público general; anexo al edificio principal se consideró instalar un gimnasio con aparatos deportivos modernos. La ciudad escolar debía ser “nueva, limpia, alegre y cómoda, en la cual alcanzará pleno desarrollo integral la clase estudiantil” (Jara, 1925a, p. 1).

Figura 3. Fachada principal del “Grupo escolar para la ciudad de Jalapa” (Jara, 1925a).

Como relató Blázquez (1986), el edificio académico principal (Figura 3) tenía una base rectangular de 156 por 87 metros, una superficie de 9,822 metros cuadrados repartidos de la siguiente manera: 3,189.48 metros cuadrados en dos patios y 6,632.53 metros cuadrados en una superficie cubierta; aunque el edificio en sí mismo contaba con 27,717.25 metros cuadrados distribuidos en varios pisos. Su programa arquitectónico estaba compuesto por “...un sótano, una planta baja, primero, segundo y tercer pisos; [pensando] su altura...de 21 metros y 31 metros desde el coronamiento de los tímpanos” (Blázquez, 1986, p. 5900). Las aulas se plantearon como amplias, cómodas e higiénicas por lo cual requería el uso de iluminación y ventilación natural. El estilo arquitectónico escogido para el edificio fue el neoclásico, aunque iba a ser construido con los materiales y sistemas modernos como el concreto armado; cabe señalar que el mismo estilo se implementó en la decoración del Estadio Xalapeño.

La segunda sección del proyecto denominada la Ciudad Jardín (Figura 4) tuvo como fin solucionar, de manera práctica y científica, utilizando el modelo urbano de Ebenezer Howard, el problema de vivienda para los docentes que iban a laborar en la futura universidad estatal³. Esta sección del proyecto urbano de 1925 tuvo la intención de ser una de las obras materiales más importantes del gobierno de Jara, al reflejar sus preocupaciones políticas y sociales. En sus propias

palabras, el objetivo era proporcionar al profesorado de la universidad casas modernas, para el “nuevo plan de vida que trata de desarrollar el Gobierno de Veracruz, [revelando]... en el orden práctico y científico, todo lo que puede hacerse por resolver el problema de la casa” (Jara, 1925a, p. 3).

Una de sus particularidades fue que buscó incorporar un modelo de organización económica cooperativista, con el fin de eliminar cualquier tipo de especulación sobre el valor de la tierra. Al costo de los terrenos sólo se iban a aumentar los gastos realizados para su urbanización, como la introducción de comunicaciones, infraestructura y servicios básicos sin que el gobierno veracruzano obtuviera ninguna ganancia al respecto, con el fin de beneficiar a las clases trabajadoras, así como “...redimir y dignificar al maestro, buscando un refugio para la ciencia, el arte y las letras en su hogar hermoso, sano y lleno de encantos...” (Jara, 1925a, p. 3).

Figura 4. Planta del proyecto de la ciudad jardín de Jalapa con una parte de la ciudad escolar (Jara, 1925).

El proyecto habitacional de la Ciudad Jardín en el informe de gobierno del General Heriberto Jara de 1926 (Blázquez, 1986), parecía prácticamente consolidado, pues afirmó que se habían recibido solicitudes de compra, aunque no se había determinado aún el valor de cada lote y sólo esperaban solucionar el saneamiento⁴ de la ciudad para iniciar su construcción. Por otro lado, aseguró que ya se habían realizado los estudios preliminares, como los levantamientos de niveles y drenaje por parte de la Delegación de Ingenieros del Departamento de Fomento y Obras Públicas. El trazado de la ciudad jardín era orgánico en sus vialidades, posiblemente como respuesta a la topografía irregular que caracteriza a Xalapa⁵. Las áreas urbanas fueron distribuidas de la siguiente manera: 25% para parques y jardines, 32% destinadas a calzadas y 52% correspondiente a los lotes. Además,

...las calles...[eran] todas ellas amplias (de 15 metros), bordeadas de naranjos y otros árboles sembrados en prados a lo largo de las avenidas. La amplitud de las calles se dividió así: 8 metros para calzada, 1.50 m. a cada lado para prados y 2 metros a cada lado para banquetas. Cubre aproximadamente un área de 30 hectáreas, dividida en 17 manzanas y éstas, a su vez, en lotes, cuyas áreas varían entre 700 y 1000 metros cuadrados (Blázquez, 1986, p. 5902).

Dentro del programa urbano de la ciudad jardín se contempló la construcción de un mercado, una administración, pero se dio gran importancia a un hotel que se iba a caracterizar por ser

higiénico, confortable y moderno, con el fin de transformar la capital en un centro turístico que generará sus recursos propios. Todas estas descripciones permiten entender el ambicioso proyecto integral que tenía el gobernador para la capital del estado de Veracruz, al tratar de solucionar las necesidades de educación y vivienda de la región usando ideas modernas.

Reconstrucción gráfica del proyecto de 1925

A pesar de las descripciones recuperadas, fue complicado dimensionar la propuesta urbana debido a la falta de información gráfica sobre el proyecto, especialmente sobre la sección de la Ciudad Jardín, por lo que se construyó un mapa histórico (Figura 5), con base al plano de Xalapa obtenido en la Unidad de Catastro y Patrimonio del periodo del 2008-2010 y sobrepuesto con la propuesta de 1925. En él podemos observar coincidencias entre la morfología urbana de la zona universitaria actual y la parte de la Ciudad Escolar del proyecto de 1925, la razón fue que la mayoría de las obras materiales realizadas durante el periodo de Jara se concentraron en esa sección del proyecto, no sólo en el Estadio Xalapeño, sino también en diversos trazos viales e infraestructura urbana como reflejaron los documentos localizados en el AGEV, lo que influyó en el subsecuente crecimiento urbano de la zona.

La propuesta del puente de concreto no se realizó, la comunicación entre ambas áreas urbanas se dio por medio de vialidades estrechas con traza irregular como la calle Miguel Barragán. Curiosamente la sección educativa del proyecto de 1925 con el tiempo se transformó en la actual Zona Universitaria de la universidad estatal, manteniéndose su uso de suelo, pero sin respetar el proyecto de 1920, ya que existieron grandes cambios en la disposición, tipología y extensión de los edificios universitarios actuales, especialmente porque en 1957 se realizó una segunda propuesta urbana en ese espacio, para una ciudad universitaria bajo los lineamientos de la arquitectura moderna.

En cuanto a la parte destinada a la Ciudad Jardín, existen coincidencias en sus bordes variando casi completamente la disposición interior de sus calles. En dicho predio se percibe una importante fragmentación del espacio, debido a la posterior construcción de la línea del ferrocarril, al moverse la Estación del Ferrocarril Interoceánico al norte de la ciudad en 1954 y, a finales del siglo XX, la construcción paralela de la Av. Circuito Presidentes. En el espacio Este, posterior a las vías férreas de lo que era la ciudad jardín, existen ahora colonias populares y la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) de la UV. Quizá el elemento vial que se mantiene del proyecto de 1925 hasta la actualidad es la calle Cayetano Rodríguez Beltrán, después del Estadio Xalapeño, y que en la sección de la Ciudad Jardín fue denominada Avenida de los Naranjos Norte; sin embargo, su trazo termina en la línea férrea.

Figura 5. Reconstrucción del proyecto de la Ciudad Jardín, la Ciudad Escolar de 1925 sobre el plano catastral de Xalapa del 2010. Elaborado por: Mtra. Laura Castro González y Geóg. Julieta Bernabé Pérez.

Génesis intelectual de la ciudad jardín de Xalapa

La sección anterior responde algunas de las preguntas propuestas al inicio del documento; sin embargo, se buscó profundizar y entender las razones por las que se seleccionó el modelo de ciudad jardín como génesis intelectual del proyecto y los actores que lo impulsaron para una ciudad con las características de Xalapa. El modelo urbano de Ebenezer Howard, personaje inglés que criticó los problemas de las metrópolis europeas como Londres después de su revolución industrial, y consideró que entre sus principales problemas estaban las aglomeraciones de personas y la suciedad

del espacio, propuso el modelo denominado *Garden City* o Ciudad Jardín con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

La idea central de su modelo era superar la dicotomía entre ciudad y campo a través de una tercera opción que mezcló las mejores características de ambas. La localización de una ciudad jardín era primordial, pues debía estar en los alrededores de la metrópolis para aprovechar los beneficios de su cercanía a través de vías y medios de comunicación como el ferrocarril, pero dentro de un ambiente rural para evitar los problemas de las grandes ciudades. Estas ideas fueron publicadas en 1898 en su icónico libro *To-morrow: A peaceful path to real reform*; complementado con una propuesta social y urbanística el texto fue reeditado en 1902 bajo el título de *Garden cities of to-morrow*. El fin de las ciudades jardín era convertirse en cinturones verdes alrededor de las grandes metrópolis para "...elevar el standard de salud y confort de todos los verdaderos trabajadores..." (Howard, 1902, p. 11). El famoso diagrama que presentó en su texto sobre la ciudad lo hizo bajo la premisa que no debía tomarse literalmente, y que debía adaptarse a las características técnicas y físicas del sitio seleccionado, lo que se hizo en el proyecto de Xalapa casi veinte años después.

Entre las diferencias de las características del modelo de Howard y el proyecto xalapeño se encuentra que este último no era una ciudad construida desde cero, sino un fraccionamiento de vivienda colocado en la periferia de una mancha urbana ya constituida siglos atrás y con una estructura urbana bien delimitada. Por otro lado, cumple con los requerimientos de comunicación del modelo de Howard, pues la capital veracruzana era parte del sistema de comunicación vial más importante del país, el Camino Nacional que conectó el altiplano mexicano con el Puerto de Veracruz; aunque la calidad de dichos caminos era defectuosa, también poseía una red de ferrocarril lo suficientemente desarrollada para realizar actividades comerciales regionales y nacionales.

La traza urbana propuesta por Howard era de una ciudad compacta en forma radial, en su centro estaba un gran jardín a partir del cual se trazaban seis bulevares principales con un ancho de 120 pies (36 metros aproximadamente) para luego dividir la urbe en varios anillos concéntricos periféricos. En el primer anillo se localizaban los grandes edificios públicos como el palacio municipal, el teatro, el hospital, la biblioteca y los museos, rodeados a su vez por un extenso parque público rematado con el "Cristal Palace", lugar donde se fabricaban y comercializaban las mercancías. Las siguientes manzanas albergaban viviendas "magníficamente" construidas hasta llegar a una gran avenida con una extensión de 420 pies de ancho (120 metros aproximadamente) y cuya función era dividir el anillo interior del exterior y localizar los equipamientos urbanos. El anillo exterior se localizaba frente a las vías del ferrocarril con el fin de tener un mejor transporte de los productos: en ella se dispondría la zona industrial que incluía fábricas, mercados, lecherías y almacenes. La capacidad proyectada de la ciudad era de 30.000 habitantes. La traza de la ciudad jardín xalapeña, fue completamente diferente al modelo radial inglés pues, al igual que el resto de la ciudad, poseía la forma de "plato roto" en respuesta al accidentado relieve del predio seleccionado. A pesar de estas diferencias, las similitudes entre ambas eran más bien discursivas.

Para Howard igual de importante que su idea urbano-arquitectónica era su propuesta social y económica, la que fue influenciada por grandes socialistas utópicos, como Robert Owen. Propuso en sus textos integrar al diseño urbano un sistema de cooperativas para contrarrestar lo que llamó el injusto enriquecimiento de los grandes terratenientes a través del cobro de altas rentas a los campesinos, sin trabajarlas o proporcionar a su ocupante beneficio alguno. En su modelo los

trabajadores podían usar las tierras por medio de rentas muy bajas, las cuales se usarían para el mejoramiento de la ciudad jardín y no para el beneficio de un particular; este elemento fue retomado para el fraccionamiento de Xalapa en la década de 1920, aunque no se localizaron documentos que profundizarán en la manera que iban a implantarse.

Las ideas de Howard se extendieron a lo largo del mundo rápidamente. Se creó en 1899 la Asociación de Ciudades Jardín y sus ideas fueron adaptadas y consolidadas por los arquitectos Raymond Unwin y Barry Parker con la construcción en 1903 de Letchworth y Welwyn, en la comarca inglesa. El movimiento se difundió a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XX; según Arango (2012), entre las primeras urbanizaciones bajo este modelo en Latinoamérica se encontraban: el reparto Miramar (1911) en La Habana; los barrios jardín del parque Rodó (1913) y Buceo (1915) en Montevideo; el barrio Aranjuez (1917) en Medellín; y en México, las Lomas de Chapultepec (1921) y el Hipódromo de la Condesa (1926), fueron los ejemplos nacionales más reconocidos.

El modelo de ciudad jardín se consolidó en 1927 en México con la creación de la Asociación Nacional de Planificación de la República Mexicana y proporcionó una guía para el crecimiento que se estaba dando en las ciudades (Winfield y Martí, 2013b), separando a las nuevas ciudades modernas de la ciudad tradicional, que era considerada insalubre. Se transformó la percepción del habitar en las afueras del centro urbano como positiva, al verse los beneficios en cuestión de higiene y salud en los nuevos "...barrios...científicos y modernos...donde la modernidad asumía una visión progresista basada en la técnica" (Winfield y Martí, 2013b, p. 39). En México, existió la preocupación por solucionar los nuevos problemas de las ciudades a través de la planificación urbana desde una época temprana, como afirmó Carlos Contreras.

El ingeniero encargado del proyecto urbano de Xalapa, Modesto C. Rolland⁶, pensaba a la ciudad como una "...molécula de la humanidad...con la ciudad viene la civilización todas sus manifestaciones: educación, arte, cultura, así como la división del trabajo que es base fundamental de la riqueza moderna" (Rolland, 1921, p. 17). Además, poseía un amplio conocimiento de los lineamientos teóricos de Howard sobre la ciudad jardín, como lo reflejó en su texto de 1921; donde describió a profundidad la ciudad de Letchworth, bajo la consigna de un experimento cuyo fin era solucionar los problemas de vivienda en Inglaterra y beneficiar a las clases trabajadoras de manera integral, al incorporar las sociedades cooperativas siguiendo los ideales de una ciudad moderna, higiénica y cómoda. El ingeniero Rolland coincidió con otros contemporáneos sobre la importancia de la planificación urbana, considerándola una ciencia que debe entender a la ciudad de manera integral y de anteponer los intereses colectivos sobre los particulares. Propuso como aspectos necesarios para el desarrollo y progreso de la ciudad "...1.- tierra barata, 2.- rentas bajas, 3.- impuestos bajos..." (Rolland, 1921, p. 74), y de hecho los integró en su propuesta urbana para Xalapa.

En este punto, aparece el cuestionamiento sobre la razón de incorporar a su proyecto de Xalapa el modelo de Howard, aunque podemos suponer que vio en la tendencia utópica del modelo inglés la posibilidad de una correcta adaptación a las ideas sociales del proyecto modernizador de Jara y al contexto regional. Jara y Rolland, debido a su relación con la administración pública, coincidieron en varias ocasiones, por ejemplo, cuando Jara se encontraba en la Secretaría de Marina, el ingeniero propuso el establecimiento y exploración de los puertos libres mexicanos para el tráfico interoceánico a través del Istmo de Tehuantepec (Rolland, noviembre de 1940). Después del Estadio

Xalapeño, otra obra importante del ingeniero fue la monumental plaza de toros México (1939), y su papel en puestos públicos a lo largo de los años y las administraciones hasta su muerte el 17 de mayo de 1965 en Córdoba, Veracruz (Rolland, 2017).

El hecho que el proyecto de Xalapa incorporará una propuesta social y económica similar a la de E. Howard sobre el cooperativismo, los precios bajos de los terrenos y que fuera planeada para la clase trabajadora, lo distinguió de otras propuestas urbanas como fue la colonia *Chapultepec Heights Country Club* de José Luis Cuevas, pues según Sánchez (2015), a pesar de que el proyectista fue un gran entusiasta y promotor de las ideas de R. Unwin y E. Howard en México, las Lomas de Chapultepec se distinguió por su gran visión empresarial similar a los conjuntos residenciales de los suburbios de Estados Unidos. El proyecto planteó una lotificación de grandes extensiones de terreno con el fin de obtener ganancias a través de las plusvalías, además fue una colonia residencial para la clase alta de la Ciudad de México, que fue incluso promovida como una buena inversión en los bienes raíces de la capital, en contrapartida a las ideas sociales de Howard y la reinterpretación de Rolland para Xalapa.

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPITAL VERACRUZANA: CIUDAD, SOCIEDAD Y TERRITORIO

Con el fin de establecer la particularidad y el valor del proyecto urbano de la Ciudad Jardín y la Ciudad Escolar de Xalapa fue necesario ahondar en el contexto sobre el que se propuso, por lo que a continuación se exploran las características urbanas, demográficas y territoriales de la capital veracruzana en la década de 1920.

Desde que Xalapa se constituyó entre 1519 y 1533 los viajeros comentaban sus favorables características naturales como abundante vegetación, un clima templado con temperaturas que oscilaban entre 15-20°C, con niebla y lluvia constante (Winfield, 1991). Su traza urbana trató de seguir los lineamientos de las *Ordenanzas de descubrimiento y población* de 1573 (Ribera, 2004) pero no fue posible debido a su topografía sinuosa y la forma orgánica de los cauces y cuerpos de agua que se encuentran dentro de la ciudad, por lo que desarrolló una traza irregular (Martínez y Velázquez, 2017). Su actividad productiva inicial fue comercial debido a su localización, pero una vez designada como capital en 1830 incorporó las gestiones administrativas y gubernamentales dentro de sus actividades. Para la década de 1920 se consolidó como centro administrativo, pero también educativo de la región al concentrar importantes escuelas de varios niveles en su territorio.

Un acontecimiento importante para su actividad comercial fue la introducción del Ferrocarril Interoceánico que conectó al Puerto de Veracruz con la Ciudad de México en 1890. Por ello se construyó una estación al suroeste de la ciudad, cerca de la zona del proyecto estudiado, posiblemente este elemento fue importante en la selección del lugar ya que la conexión del modelo urbano de Howard con los medios de transporte modernos como el Ferrocarril era fundamental. Posteriormente en 1898, la *Jalapa Railroad and Power Company* obtuvo una concesión para operar un ferrocarril llamado coloquialmente “El Piojito”, que comunicó la capital con Teocelo y otras comunidades intermedias incentivando el comercio regional. Finalmente, a nivel interno existió un “ferrocarril urbano” a tracción animal (un tren de mulitas) que conectó el centro de la ciudad con la estación sur de ferrocarriles.

La Revolución Mexicana y las epidemias disminuyeron considerablemente la población a nivel nacional entre 1910 y 1921 (Aboites, 2016), sin embargo, el municipio de Xalapa se recuperó para el censo de 1921 al contar con 29.933 habitantes, congregados principalmente en la cabecera de Jalapa⁹, Enríquez (92%), mientras que el resto del municipio estaba compuesto por congregaciones y haciendas (Tabla 1). Para el censo de 1930 el municipio creció con una tasa del 3.49%, la ciudad de Xalapa continuó como el centro concentrador poblacional y presentó una tasa de crecimiento similar, del 3.39%. Además se incorporaron varios ranchos, haciendas y congregaciones (Tabla 1), como la Luz, el Tronconal y la Vaquería, que en 1921 pertenecían a Actopam, Chicontepec y Acultzingo respectivamente, ratificando una idea propuesta en 1920 por el Ing. Méndez Alcalde sobre la necesidad de un "...ensanche de la jurisdicción territorial... a expensas de otros municipios muy extensos ...[con el fin de]... aumentar los recursos de vida de esta capital" (Actas de cabildo, 1920, Archivo Histórico Municipal de Xalapa, T. 120) y solucionar los problemas de liquidez que padecía el municipio crónicamente (Actas de cabildo, 1921, Archivo Histórico Municipal de Xalapa, T. 118).

Según Villanueva (2011) a pesar del crecimiento demográfico y territorial de la capital durante las primeras dos décadas del siglo XX, no hubo grandes cambios con respecto a sus límites urbanos manteniéndose la ciudad compacta sobre su centro tradicional⁷ y limitada por las medianas y pequeñas propiedades de su alrededor⁸. La solución a la demanda de vivienda resultado del crecimiento demográfico, fueron los multifamiliares de tipo popular o "patios de vecindad", localizados en el centro de la ciudad, los cuales presentaban grandes deficiencias como se denuncia en las actas de cabildo municipales, volviéndose focos de constantes conflictos sociales (García, 1976). Sin embargo, tras un análisis de fuentes primarias en el Archivo Histórico Municipal de Xalapa (AHMX) se observó una ocupación territorial al margen de la ciudad tradicional, la cual no era representada en mapas o planos por su carácter popular hasta ya pasado un tiempo, como la colonia Salud y la colonia del Obrero, o asentamientos irregulares como la Loma de San Pedro y la Represa del Carmen (López, 2018). Este crecimiento urbano se puede explicar por el cambio en la propiedad de tierra después de la expedición de la Ley Agraria de 1915, la cual permitió fragmentar las medianas y pequeñas propiedades privadas que rodeaban la ciudad a principios del siglo XX y que limitaban su crecimiento, aunque hubo largos procesos de litigio y amparos constantes por los propietarios.

Entre 1920 y 1924 se dio el primer mandato de Adalberto Tejeda, quien participó en el inestable proceso de reconstrucción del sistema político posrevolucionario y se relacionó fuertemente con los movimientos sociales, aunque sintió especial simpatía por el campesinado. Un movimiento social que afectó la capital veracruzana durante su periodo fue el movimiento inquilinario, que inició en el Puerto de Veracruz en 1922; siguiendo una directriz comunista y anarco sindicalista, bajo la dirección de Herón Proal, estuvo compuesto por trabajadores de distintos sectores quienes se quejaban contra las condiciones antihigiénicas e inhumanas de las viviendas proporcionadas por propietarios que, además, demandaban altas rentas. El movimiento llevó a la promulgación de la Ley Inquilinaria en julio de 1922, aunque su aplicación fue prácticamente inexistente, por lo que al municipio continuaron llegando quejas constantemente tanto de los inquilinos como de los arrendatarios. Este problema de vivienda persistió en la gestión del Gral. Jara, lo que justificó el proyecto solicitado a Rolland en 1925 de la Ciudad Jardín para los profesores, y que pudo servir como un experimento para solucionar este problema social.

Localidades	Categoría Política	Total (Hab.) 1921	Total (%) 1921	Total (Hab.) 1930	Total (%) 1930
Jalapa, Enríquez	Ciudad	27,623	92.28	36,812	91.47
Las Animas	Congregación	22	0.07	95	0.24
El Castillo	Congregación	765	2.56	730	1.81
Chiltoyac	Congregación	632	2.11	705	1.75
Garnica	Hacienda	27	0.09	25	0.06
Molino de San Roque*	Congregación	864	2.89	764	1.90
Colonia 6 de enero	Congregación	-	-	258	0.64
Las Cruces	Rancho	-	-	117	0.29
Cuesta de D. Lino	Hacienda	-	-	14	0.03
Hacienda Nueva o San Antonio	Hacienda	-	-	115	0.29
La Luz	Ranchería	-	-	359	0.89
Paso del Toro o Hacienda Vieja	Hacienda	-	-	52	0.13
El Tronconal	Ranchería	-	-	186	0.46
La Vaquería	Hacienda	-	-	14	0.03
Total		29,933	100	40,246	100
*La congregación Molino de San Roque cambió de nombre en 1930 a Molino de Pedreguera					

Tabla 1. División territorial del municipio de Jalapa, 1921 y 1930. Fuente: Cuadro de lista de localidades por municipios. Cuarto Censo de Población del Estado de Veracruz (1921) y Cuadro IX.- Población del municipio de Jalapa, por localidades y sexo. Quinto Censo de Población del Estado de Veracruz (1930). INEGI. Tomado de: <http://www.beta.inegi.org.mx>. Elaboración propia.

La ciudad de Jalapa al igual que otras urbes mexicanas (Contreras y Pardo, 2009; Uribe, 1993), carecía de pavimentación y drenaje apropiado; su sistema de servicios básicos, como electricidad o agua potable era deficiente. A pesar de los adelantos que durante el porfiriato se implementaron, la anhelada “modernidad” urbana no fue un proceso corto y constante, sino que abarcó hasta mediados del siglo XX y se vio interrumpida por los acontecimientos históricos y la inestabilidad propia del periodo. El ideal urbano que se tuvo para la capital del estado durante el periodo de Tejeda era higienista, lo que produjo la inversión en mejoras materiales por parte del gobierno estatal, federal y en menor medida el municipal.

Los principales proyectos propuestos, aunque no necesariamente construidos, por el gobierno tejedista según la información recabada en el AGEV y en los informes de los gobernadores (Blázquez, 1986) fueron: el *Stadium* Xalapeño (1922-1923), el Cerro de Macuiltepec, el Hospital Nuevo, la reconstrucción del Camino Nacional, antiguo Camino Real, la construcción de una calzada a la congregación Molino de San Roque (1920), la reparación de la carretera de Jalapa a

Coatepec (1922), la reparación del camino a Banderilla (1923-1924) y la reconstrucción del camino a la fábrica de San Bruno (1923). Su programa de obras públicas se dio a pesar de la precariedad económica del Ayuntamiento y del estado y con el apoyo de organizaciones privadas como las Juntas de Mejoras Materiales, la Junta de Caridad y la Cámara de Comercio, de los cuales era parte el ingeniero Boone.

PARTICULARIDADES Y PROBLEMAS DEL GOBIERNO JARISTA (1924-1927)

Las características políticas, demográficas, territoriales y sociales descritas por el gobernador Heriberto Jara reflejan la situación en la que se encontraba la capital cuando inició su peculiar gestión estatal, evidenciando que no sólo fue el mecenas de la Ciudad Jardín y la Ciudad Escolar, sino que marcó las ideas y los anhelos sociales y políticos que Rolland representó en dicho proyecto urbano, y que se complementó con una serie de obras urbanas destinadas a la modernización de la capital veracruzana:

Se cita al estadio, casi como mi única obra de relativa valía; pero no quieren recordar la transformación del suelo de Jalapa de empedrados pésimos y corriendo en la superficie las aguas negras, a calles asfaltadas y el drenaje correspondiente; obras que demandaron dinero y mucho trabajo por ser rocoso el subsuelo. Tampoco la carretera a Coatepec, aunque de tierra aplanada, pero bien hecha; ni la compra de la planta de luz y fuerza motriz, haciendo nuevo canal para aumentar a treinta metros la caída de agua, ni la compra del ferrocarril de Jalapa a Teocelo, con todo su material, y que tuvo que comprarse porque fué [sic] condición de la Compañía Inglesa que vendió la planta de luz y fuerza, ni la magnífica estación difusora moderna (entonces) maquinaria alemana Telefunken, con instalación a control remoto para evitar vibraciones. Estación muy útil para difusión cultural, ni la reconstrucción de algunos edificios en ruinas, ni el cumplimiento de la Reforma Agraria, que se activó, etc.

¿Y podrían hacerse milagros con un presupuesto de ocho millones de pesos y con la hostilidad económica de la Federación? ... (Jara, 1964, p. 6111).

Y es que después del gobierno del Gral. Tejeda y gracias al apoyo que recibió de la población veracruzana, especialmente de las organizaciones obreras, el 1º de diciembre de 1924 entró al gobierno estatal el Gral. Heriberto Jara Corona, quien es recordado por su enérgica participación a favor de la ley obrera en el congreso constituyente de Querétaro de 1916-1917, la cual logró consagrarse en el artículo 123 constitucional. La gestión de Jara se insertó dentro del ámbito internacional de cambios políticos, económicos y culturales de la época de entreguerras y hacia la crisis de 1929 (Corzo, 1995).

A nivel nacional existió la incertidumbre posrevolucionaria, con un gobierno federal bajo el poder del recién nombrado presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928), durante el cual se promovió la institucionalización de la revolución, el fortalecimiento del aparato burocrático a través de la construcción de un estado posrevolucionario centralizado. De esta manera "...la influencia federal comenzó a extenderse en los estados y municipios, mediante el reparto de la tierra, aguas, bosques y más tarde por las campañas educativas y de salud" (Corzo, 1995, p. 599); su finalidad era disminuir el intenso poder regional que algunos caciques mantenían en diversos estados de la República, lo que provocó tensiones entre el centro y los poderes locales. En el aspecto económico, Calles buscó atraer inversiones para reactivar la economía nacional e impulsó los programas de

desarrollo regional, manteniéndose la necesidad de mejoramiento y construcción de vías de comunicación para una eficiente explotación de los recursos naturales locales, a pesar de la intensa inversión necesaria para lograr este objetivo por las inestables arcas estatales y municipales. En lo cultural, aparecieron importantes movimientos artísticos y estéticos que cuestionaron o promovieron los valores revolucionarios y modernos, algunos inspirados en las vanguardias artísticas extranjeras utilizando medios clásicos como la pintura, el muralismo, la escultura; o innovaciones tecnológicas como la fotografía, el cine y la radiodifusión.

Una de las particularidades de la gestión jarista fue la incorporación de un grupo de jóvenes pertenecientes a la vanguardia artística del Estridentismo. El movimiento cultural apareció en 1921 en la ciudad de México con unos panfletos titulados *Actual No. 1*, donde se "...desafió la complacencia política e intelectual, rechazó el conservadurismo académico, celebró la modernidad y las novedades tecnológicas...y buscó transformar...no solo el lenguaje escrito y visual sino la vida cotidiana" (Rashkin, 2014, p. 16). Dentro de los participantes del movimiento estaban Manuel Maples Arce, Germán List Arzubide, Luis Quintanilla, Arqueles Vela, Salvador Gallardo, Germán Cueto, Jean Charlot, Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas, y Leopoldo Méndez.

En 1926 Maples Arce fue nombrado Secretario General del Estado de Veracruz por el Gral. Jara y se han buscado diversas explicaciones al respecto. Según Rashkin (2014), el gobernador se entusiasmó con las ideas modernas que le presentó el joven en Xalapa, además de impresionarlo con su conducta honesta durante su desempeño como juez de la ciudad, aunque se cree que también el gobernador tuvo la intención de eliminar el faccionalismo en su administración al incorporar a alguien tan joven a un puesto tan alto (Corzo, 1991). Durante su breve estancia en Xalapa, los estridentistas publicaron libros y revistas, tomaron puestos importantes, enseñaron sobre literatura y artes; "...las preocupaciones estéticas del grupo se unieron con la ideología social del gobierno de Jara, lo que produjo una vanguardia politizada y experimental que colaboraba con un gobierno igualmente experimental" (Rashkin, 2014, p. 262), aunque encontraron fuerte resistencia y recibieron críticas por la sociedad xalapeña y el grupo de artistas local, pues eran conservadores y tradicionalistas.

El ambiente intempestivo de la gestión de Tejeda permaneció para este nuevo gobierno; un problema de especial importancia para Jara fue el de las compañías petroleras, específicamente con la *Huasteca Petroleum Company*. Desde que ingresó al cargo en 1924, denunció la ocupación sin autorización de terrenos al norte del estado por medio de dudosas herencias para la perforación y extracción de petróleo por compañías extranjeras, por lo cual procedió a su desalojo y solicitó el pago de impuestos correspondientes. En caso de desobedecer el orden, se debía proceder al embargo de los pozos, para lo cual recibió el apoyo de los jueces de Pánuco, Lic. Francisco Méndez, y de Pueblo Viejo (Jara, 1967). La intención de esta recuperación hacendaria era utilizarla en obras constructivas de beneficio colectivo como escuelas, comunicaciones, granjas cooperativas, centro de deportes, etcétera (Arce, 1958). El gobernador no recibió apoyo por el gobierno federal y el Secretario de Industria y Comercio, Luis N. Morones, mandó a levantar el embargo con fuerzas federales y solicitó la destitución de los jueces, lo que fue negado por el gobernador y acentuó las fricciones con el poder central.

El gobierno estatal aún tenía el apoyo de la guardia civil, a pesar de la insistencia del centro para su desarme, los problemas que aún se tenían con los terratenientes y sus guardias blancas justificaron su preservación. Al respecto Jara insistió que, aunque había relativa paz a lo largo del

estado, permanecían facciones de la pasada rebelión que amenazaban a los campesinos de pequeños poblados que no eran protegidos por las fuerzas federales (Jara, 1925b). En cuanto al tema religioso, al igual que Tejeda, la visión de vida urbana de Jara estaba separada del clero; en 1926 expidió una ley que suspendió los cultos religiosos en la ciudad y causó gran disgusto por parte de la sociedad.

Otro conflicto que afectó al gobierno estatal hacia el fin de su gestión fue el magisterial. El 24 de septiembre de 1927 empezó la huelga de la Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos del Estado de Veracruz (CSOCEV) por la falta de pago a varios maestros con el fin de regularizar el adeudo. La Federación Nacional de Maestros (FNM) denunció el uso de las fuerzas por parte del gobierno estatal para disminuir el movimiento magisterial y en el Puerto de Veracruz se llevó a cabo una manifestación el 25 de septiembre de 1927 (Peláez, 2013); a los maestros se sumaron los empleados de la administración estatal que sufrieron también retrasos en los pagos de su salario.

Según Blázquez (1992), la razón fue que el estado canalizó los salarios a las obras de construcción prioritarias y consideró cubrirlos una vez que llegará el recurso federal y las compañías petroleras aportarían las sanciones establecidas; al no realizarse ninguna de estas acciones, recurrió al aumento en la recaudación de impuestos sobre el sector comercial, lo que generó una fuerte inconformidad y desacreditó el régimen jarista. Todos estos acontecimientos crearon una atmósfera volátil hacia los últimos años de la administración e influyeron en el cuartelazo que recibió el gobernador el 29 de septiembre de 1927, por un grupo minoritario de diputados con el apoyo de fuerzas federales y el jefe militar. Ante estos hechos, el Gral. Jara no ordenó resistencia y recibió diversa correspondencia reprobando la intervención, considerándolo un ultraje a la representación del pueblo y especialmente de la clase trabajadora (Documentos a favor de Heriberto Jara después del cuartelazo por asociaciones sindicales y civiles, 1927, Exp. 432, C. 11, Escritos Políticos, Jara, AHUNAM). Este acontecimiento explica que el proyecto urbano insignia de Jara para la capital quedara trunco, e incluso que los documentos importantes y la maqueta que existieron fueran destruidas.

Entró como gobernador interino Prof. Abel S. Rodríguez (1927-1928) quien no reparó en criticar a su predecesor; concediéndole la responsabilidad de la delicada situación económica y política del estado debido a la baja cantidad de aportaciones fiscales y lo gravoso de sus obras públicas:

...la poca prudencia en los gastos y erogaciones públicos ya que, sin determinarse previamente el monto de la recaudación que se esperaba obtener en cada ejercicio fiscal, se fijaban los gastos que deberían efectuarse y que no quedaban, por lo tanto, sujetos a los ingresos que pudieran obtenerse; de esta manera, en lugar de que una economía prudente y un adecuado reajuste contribuyeran a equilibrar las finanzas públicas, que por los motivos que señalo venían cada vez más a las peores condiciones, se acentuó la crítica situación por haberse comprometido fuertes cantidades, ya en construcciones de excesivo costo o bien en otras atenciones seguramente de secundaria importancia, para las cuales ni siquiera se contaba con el dinero necesario (Blázquez, 1986, p. 6014).

En cuanto a su relación con el ayuntamiento de Xalapa, durante el periodo de Jara existió inestabilidad en el municipio también. Durante los primeros meses de 1924 dirigió el gobierno la Junta de Administración Civil de Pedro Sosa, que fue sustituida el 29 de febrero de 1924 por el H. Ayuntamiento seleccionado en 1923 a cargo de Alfredo Serrano y que debió entrar desde el 1° de enero, pero que fue impedido por la toma de Xalapa por los rebeldes delahuertistas el 8 de diciembre

de 1923 (Actas de cabildo, 1924, Archivo Histórico Municipal de Xalapa, T. 122). La gestión de Sosa tuvo problemas económicos y especulaciones sobre corrupción que culminaron en su suspensión como presidente municipal, para realizar las averiguaciones en su contra de junio a julio de 1925 (Actas de cabildo, 1925, Archivo Histórico Municipal de Xalapa, T. 124). A pesar de este revés en la carrera política de Jara, continuó ocupando puestos en la administración pública, incluso en la década de 1930 fue propuesto como candidato a presidente municipal del Puerto de Veracruz lo cual declinó cortésmente al considerarse inadecuado para el cargo, ya que el insano ambiente político y su ética de trabajo llena de "empeño y honradez", a pesar de los falsos amigos y traidores, no habían cambiado (Jara, 1933).

Otras mejoras materiales paralelas al proyecto urbano del sur

La descripción de la capital como una ciudad con sabor provinciano con una zona urbana pequeña, vialidades angostas y empedradas, y casas y comercios de techumbres tradicionales con aleros sobre las banquetas de Aurelio Sánchez (2000) permitió entender la intención de las inversiones estatales jaristas en proyectos arquitectónicos y urbanos, cuyo fin era transformarla y modernizarla. Entre las otras obras públicas prioritarias para Xalapa durante su gestión estaban: 1) la construcción y el mejoramiento carretero, aspecto que recibió importantes recursos financieros para impulsar los mercados regionales y 2) la pavimentación de las calles e introducción de servicios públicos básicos como agua, drenaje y alumbrado, pues representaban la modernización de la capital y el mejoramiento de la higiene pública. Este último rubro, junto con la instrucción básica, eran responsabilidad de la administración municipal, aunque debido a su débil economía recibió constantemente apoyo del gobierno estatal para lograr sus objetivos. A continuación, se desarrollaron estas obras constructivas paralelas al proyecto de la Ciudad Jardín y la Ciudad Escolar.

La idea que "un país falto de comunicaciones siempre será un país atrasado, porque a él no llegaran las corrientes de civilización de otros lugares ni las riquezas naturales tendrían fácil salida, matando la falta de estímulo las iniciativas..." (oficios de la Secretaría de Gobernación, 1924-1929, C. 108, Comunicaciones y Transportes, Fomento, Secretaría, AGEV) transformó a los caminos carreteros en la estructura necesaria para el desarrollo económico y social del México posrevolucionario a nivel nacional; esta idea marcó la gestión de Jara por lo que la inversión del ramo carretero fue considerable.

Al igual que en el gobierno anterior, en la región central se dio prioridad al mejoramiento del Camino Nacional dentro del programa de obra pública estatal, como se observó en las propuestas de contratos y empréstitos de diferentes empresas constructoras para el gobierno estatal. Por ejemplo, la constructora Latino-Americana (oficios de la Secretaría de Gobernación, 1920-1926, C. 119, Comunicaciones y Transportes, Fomento, Secretaría, AGEV) que iba a encargarse de la Ciudad Jardín y la Universidad, contempló también el mejoramiento de la carretera Perote-Veracruz y Jalapa-Puerto de Tuxpam, al igual que la empresa *Pronger Brothere* de Barry O. Brink asentada en Chicago, Illinois (oficios de la Secretaría de Gobernación, 1924-1929, C. 108, Comunicaciones y Transportes, Fomento, Secretaría, AGEV). Entre otras obras carreteras contempladas durante el periodo de Jara estaban la reparación y ampliación de los caminos Jalapa-Coatepec, El Chico-Jalapa y Jalapa-Banderilla, para lo cual se pidieron en mayo 80 toneladas de maquinaria a la *Western Scrapper Company* establecida en Aurora, Illinois y la *Steam Shovel Company* de Marion, Ohio, con

un costo de \$27,114.00 dólares a cargo del gobierno estatal (oficios de la Secretaría de Gobernación, 1924-1929, C. 108, Comunicaciones y Transportes, Fomento, Secretaría, AGEV).

Para las obras carreteras fue fundamental el apoyo de asociaciones civiles por lo que incentivó el gobierno estatal la creación de juntas de mejoras materiales. En Xalapa se fundó el 7 de noviembre de 1927 la Junta Privada Pro-Carretera integrada por el Lic. Xavier Icaza Jr. como presidente, el Ing. Adolfo Domínguez como vicepresidente y Miguel Vásquez Jr. como secretario, quienes se propusieron iniciar la reparación de la carretera Jalapa-Perote-Veracruz a la brevedad para contribuir al engrandecimiento de la zona central veracruzana (oficios de la Secretaría de Gobernación, 1924-1929, C. 108, Comunicaciones y Transportes, Fomento, Secretaría, AGEV). Su precedente inmediato fue la Junta Privada de Mejoras Materiales de Xalapa de 1921. La Junta Privada también debía defender el paso de la carretera México-Veracruz por Xalapa, ya que otras ciudades buscaron beneficiarse de la obra carretera, según el oficio dirigido al gobernador estatal del Partido Veracruzano del Trabajo de Córdoba, quien pidió el replanteamiento del trazo hacia dicha región (oficios de la Secretaría de Gobernación, 1924-1929, C. 108, Comunicaciones y Transportes, Fomento, Secretaría, AGEV). Estas obras no concluyeron con la salida de Jara, su importancia estratégica se continuó durante varias gestiones más.

La inclinación del Gral. Heriberto Jara por obras constructivas fue por considerarlas necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de los veracruzanos y, como se observa, la capital fue una importante receptora de estas intervenciones, entre las que se encontraron la pavimentación de calles, construcción de escuelas e introducción y mantenimiento de servicios públicos. En las ocasiones que las obras eran consideradas importantes y su costo era demasiado elevado para el municipio, el Gobierno del estado las apoyó a través de subsidios¹¹.

Según el informe del presidente municipal de 1924-1925 (Sosa, 1926), se realizó la pavimentación de las calles Carrillo Puerto, Bolívar, 1a y 7a de Juárez (en esta última se reconstruyó el puente localizado en el "Chorro de San Pedro" hasta el entroncamiento con la Av. Bolívar). También se llevaron a cabo obras en los parques públicos y cementerios como en el Parque Hidalgo, donde se pavimentó con cemento toda la entrada de la calle de Diego Leño o el Parque Galeana que se adaptó para que los estudiantes de la Escuela Normal realizaran ahí sus prácticas de agricultura y jardinería. De igual manera el Hospital Civil recibió gracias a la Junta de Caridad, reparaciones pendientes desde el terremoto de 1920, que afectaban la calidad de atención dada a los enfermos, por ejemplo, la construcción de un excusado. Estas obras no se desarrollaron sin inconvenientes, en el ramo de comunicaciones y obras públicas, el síndico Crisóforo Cortés enfrentó un problema a finales de 1924 sobre irregularidades en las obras municipales, ya que aprobó órdenes de pago por trabajos aún no realizados físicamente, específicamente sobre la calle Juárez, lo que le impuso una licencia obligatoria durante las averiguaciones y posteriormente la sustitución de su cargo (Actas de cabildo, 1924, Archivo Histórico Municipal de Xalapa, T. 123).

Junto con las obras viales, la construcción del equipamiento educativo absorbió grandes cantidades de los recursos financieros del municipio y en ocasiones del estatal. El Departamento de Instrucción Pública del municipio afrontó la responsabilidad de la creación y mantenimiento de las escuelas públicas pertenecientes a su jurisdicción, por ejemplo, entre 1925 y 1926 se reformó el antiguo edificio de la Escuela Josefa Ortiz de Domínguez con un costo de \$15.672; de igual manera se reparó el frente de la Escuela Luis J. Jiménez cuyos daños se dieron durante los combates de 1923 y colocaron los servicios sanitarios necesarios. En la Escuela Miguel Hidalgo se reparó la

banqueta e introdujeron excusados ingleses mientras que, en la Escuela Francisco Ferrer Guardia de la congregación Molino de San Roque, se repararon puertas y techos, y en la Escuela Boza se introdujo agua corriente acondicionándose un tinaco junto con la reparación de techos y pavimentos. Además, se estableció la Escuela Nocturna de Obreros, Papeleros y Cargadores Menores y la Escuela Nocturna para Obreras y Domesticas. También se apoyó a las escuelas de las comunidades circundantes, como la Escuela Rural de El Castillo (Sosa, 1926).

Finalmente, en el ramo de la limpia pública desde 1924 se pidió a la H. Legislatura del Estado un subsidio para la compra de camiones de limpia pública, ya que el presidente municipal recibió muchas críticas por la falta de aseo en las calles, evidenciando la insuficiencia de la carreta que se usaba. La propuesta fue aprobada en diciembre del mismo año y pagado por las arcas municipales, aunque el gobierno estatal se comprometió a proporcionar \$2.500 pesos como subsidio posteriormente (Actas de cabildo, 1925, Archivo Histórico Municipal de Xalapa, T. 124).

Después de la entrada al ayuntamiento de Alfredo Serrano en 1926 se comisionó a Luis Herrera como síndico de obras públicas, alumbrado, aguas y comunicaciones. Al igual que las anteriores administraciones, el nuevo gobierno municipal remarcó la precaria situación hacendaria, y el regidor de obras públicas enfatizó la necesidad de culminar o empezar obras urbanas urgentes; el síndico de instrucción por otro lado, expuso el importante deterioro de las escuelas xalapeñas. Entre las obras señaladas como necesarias estaba: el empedrado de las calles Juárez, Alfaro, Carillo Puerto y Xallitic; reparaciones de las calles 2ª de Alfaro, callejón Milán, Hospital Civil, Mercado Techacapa, Mercado Jauregui, el Rastro Municipal; construcción de banquetas en el Parque Juárez, calles Revolución, Juan Soto, Pino Suárez y callejón de Rojas (Actas de cabildo, 1926, Archivo Histórico Municipal de Xalapa, T. 125.), construcción del Parque Reforma y para 1927 pavimentación de la Gran Avenida del Estadio.

El crecimiento de la ciudad, gracias a la construcción o ampliación de colonias obreras y agrícolas alrededor de Xalapa y su posterior organización en uniones o sindicatos¹¹, propició el aumento de peticiones al gobierno municipal para: 1) introducir o normalizar sus servicios básicos y equipamiento urbano, 2) nombrar oficialmente sus calles y 3) abrir vialidades que mejoraran la circulación hacia la mancha urbana de la capital, como los vecinos de la colonia Salud y Francisco Ferrer Guardia quienes solicitaron la introducción del agua potable y la apertura de una calle que desembocara a la calzada de Coatepec (Actas de cabildo, 1926, Archivo Histórico Municipal de Xalapa, T. 125); o la Sociedad de Campesinos Unión y Progreso de la colonia Benito Juárez, y la comisión de la Colonia San Isidro quienes pidieron la instalación de alumbrado público y nomenclatura oficial de sus calles (Actas de cabildo, 1926, Archivo Histórico Municipal de Xalapa, T. 126); y el Comité Directivo General Pro-Edificio del Sindicato de Obreros Progresistas de la Fábrica de San Bruno que pidió ayuda para la construcción de un edificio social (Actas de cabildo, 1926, Archivo Histórico Municipal de Xalapa, T. 126).

Existieron constantes quejas por parte del área de obras públicas municipal hacia el problema inquilinario, debido a que la falta de pago de rentas a los propietarios evitaba que estos últimos pagaran sus impuestos al municipio, demorando las construcciones. De igual manera el síndico Herrera recalcó que la falta de rentas dio a varios propietarios con inmuebles localizados en calles pavimentadas el pretexto para negarse a cooperar con la construcción de sus banquetas (Actas de cabildo, 1926, Archivo Histórico Municipal de Xalapa, T. 126), o como en las calles Constitución y de Rojas, para reparar tubos de drenaje o excusados defectuosos dentro de sus propiedades (Actas

de cabildo, 1926, Archivo Histórico Municipal de Xalapa, T. 125). Y aunque se creó un Departamento Inquilinario para resolver los problemas, en abril de 1927 se llegó incluso a producir una denuncia ante la Cámara de Trabajo contra Luis Herrera y Remigio Andrade por hostigar al sindicato inquilinario (Actas de cabildo, 1927, Archivo Histórico Municipal de Xalapa, T. 127).

Los conflictos continuaron de manera interna, el área de obras públicas recibió críticas de otros síndicos, como el C. Villalba, quien comparó las acciones municipales con las del Gobierno Estatal dedicado a la construcción de "...edificios costosos, mientras que los empleados se mueren de hambre..." (Actas de cabildo, 1926, Archivo Histórico Municipal de Xalapa, T. 125) y propuso la reglamentación de obras públicas, pues muchas veces no eran concluidas por el deplorable estado de los fondos municipales. El presidente juzgó de exagerada dicha declaración, aunque a mediados de año se planeó dirigir un oficio al presidente de la República para pedir apoyo para las obras materiales, específicamente la carretera Puebla-Veracruz y el Camino a Naolinco, pero en septiembre, el secretario informó que debido a la campaña contra los Yaquis el gobierno federal suspendió estos apoyos y deberían dirigirse a la Legislatura Estatal (Actas de cabildo, 1926, Archivo Histórico Municipal de Xalapa, T. 126).

Los servicios básicos eran defectuosos, la luz eléctrica era deplorable, por lo cual el municipio inició la construcción de nuevos alumbrados y formó una junta compuesta por los señores Seaga, Cortizo, García, Blázquez y Bouchez (Actas de cabildo, 1926, Archivo Histórico Municipal de Xalapa, T. 125), para apoyar la obra que fue inaugurada el 15 de septiembre de 1926. Por otro lado, el aprovechamiento del agua para la ciudad fue un tema importante para el municipio. En 1927 se presentó una comisión para el aprovechamiento del Río Carneros y el mejoramiento de la mayor parte de tubería que era considerada casi inútil; era necesario acondicionar aquella que atravesaba las calles recién asfaltadas por el gobierno del estado, mientras que se mantuvo el servicio de agua en paseos e hidrantes públicos. Finalmente, sobre la cuestión de limpia pública, el regidor de policía insistió en la notable falta de higiene de la ciudad, que era evidente por el depósito de basura y materias fecales junto a los lavaderos de Techacapa, las calles Primo Verdad, Zamora y camino al rastro municipal. De igual manera que en la gestión anterior se propuso la instalación de receptores de basura a lo largo de la vía pública por los señores Hayden Baldwin aprobándose la solicitud de apoyo a la Legislatura del Estado (Actas de cabildo, 1926, Archivo Histórico Municipal de Xalapa, T. 125).

Otra idea impulsada durante el gobierno Jarista, aunque menos apremiante, fue la construcción de una estación radiodifusora en el Cerro de Macuiltepec con el fin de acercar la cultura, la educación y las noticias locales y nacionales a los alejados poblados del estado. La iniciativa fue apoyada y promovida por el grupo estridentista, quienes sentían una fuerte atracción hacia dicho avance tecnológico, considerándolo un ejemplo de modernidad. Desde 1925 el gobierno estatal solicitó información para llevar a cabo esta empresa y levantó el interés de personas dentro de dicho ámbito, como Fernando Sánchez Ayala, quien trabajó en la ciudad de México en la construcción de la estación C.Y.L. Según la correspondencia encontrada en AGEV, Sánchez contactó con el gobernador Jara ofreciendo sus servicios y conocimientos, explicando los beneficios de esta obra de comunicación, los materiales y presupuesto necesario. La nueva estación xalapeña tomó como referencia la C.Y.L del Universal, la cual se unió a la transformación de la radio telefonía de experimental a comercial a partir de esta década.

Percepciones entorno al gobierno jarista y sus obras

Un cuestionamiento hecho y que se trató de explorar en esta sección correspondió a la percepción que tuvieron el proyecto urbano de Xalapa y las obras constructivas de Jara, para lo cual se consultó la bibliografía y hemerografía correspondiente, aunque tomando en cuenta la posición de quien escribe y los sesgos que en dichas publicaciones existieron. A diferencia del futuro gran proyecto urbano de la Ciudad Universitaria para la UNAM, donde según Sánchez (2014), existió de 1951 a 1955 una continua presunción en diversas publicaciones periódicas sobre el proyecto, el avance de las obras y el impacto que tendría en la población; el modesto proyecto de la Ciudad Jardín y la Ciudad Escolar de Xalapa no tuvo gran difusión en las fuentes hemerográficas. La constitución de la Universidad fue apoyada por su calidad progresista por el secretario de gobernación Maples Arce en la revista Horizonte:

La Universidad Veracruzana (Institución en proyecto) va a ser el laboratorio espiritual de las ideas nuevas que actualmente conmueven el mundo; un almacigo de intelectualidades empeñadas hacia el deseo de dar su vigoroso esfuerzo a los abandonados y a los débiles; una escuela que prepare una ciencia apostólica para terminar con el parasitismo de las profesiones y con la explotación del pueblo. (Hernández, 1986, p. 41).

Por otro lado, el elemento más discutido y elogiado de la propuesta urbana fue el Estadio Xalapeño, como menciona Palafox (2016), un sector de la población xalapeña estaba descontenta, pero aquellos dedicados a la industria de la construcción promovieron y enaltecieron la obra, nombrando incluso a su autor, el ingeniero Modesto C. Rolland como especialista en concreto. Hay que tomar en cuenta que, en la década de 1920, el uso del concreto armado como sistema estructural era innovador, ya que se utilizaba comúnmente para acabados de la vivienda en México. La disminución de estas reticencias sobre el material fue, como mencionan Leidenberger (2012) y Noelle (2009), gracias a la promoción hecha en las diversas publicaciones periódicas especializadas de la época como *Cemento*, *Tolteca*, *El arquitecto* y *Planificación*, los autores señalan que dicha publicidad, tanto del material como de los ejemplos de obras del movimiento moderno, sirvió a intereses personales e institucionales.

En 1925 la revista *Cemento* hizo un extenso homenaje al gran estadio de Xalapa, con una gran imagen en perspectiva de la construcción en blanco y negro refiriéndose a él como un ejemplo puro y significativo del uso del concreto armado en México y que abre la oportunidad del uso de este maravilloso material en otras monumentales construcciones del país y explica la maravillosa losa monolítica volada de 5 y 11 metros (Figura 6).

Figura 6. Portada de Revista Cemento. (El Estadio de Jalapa, 1925).

En contraposición, a nivel local, aparecieron tanto críticas como elogios hacia las obras jaristas del sur de la ciudad. Por una parte, se exaltó el acto donde participó el Presidente de la República para la colocación de la primera piedra “...del Santuario del Alma Mater de la juventud Veracruzana...” (¡Salve Oh Alma Mater!, 21 de septiembre de 1925) y el futuro foro que serviría como inspiración y meditación de esa misma juventud. En ese mismo año se describieron los cambios que la construcción del Estadio Xalapeño provocó a la vida provinciana con “una maquina revoladora de hormigón que lanza incesante desde la cima de una loma, las notas estridentes de su tosco engranaje; ...una enorme pala de vapor, hiende su enorme brazo en las entrañas de otra loma y la desmorona...” (Capital y Trabajo, 22 de agosto de 1925) y se enaltecíó la unión del capital y el trabajo en una obra significativa para los veracruzanos. Mientras que en el mismo número se denunció que:

El comercio del Estado de Veracruz, gime bajo el peso de los impuestos excesivos que se le han fijado, sin que hasta ahora hayan sido capaces de hacer comprender lo absurdo, inmoral y perjudicioso que esto resulta, ni los razonamientos, ni las protestas ni las demostraciones claras de la imposibilidad en que se encuentra el causante, de hacer frente a ese cúmulo de contribuciones que cual pavorosa plaga peor mil veces que la langosta, el agrarismo y los politicastro se abate sobre nuestro moribundo comercio. (Capital y Trabajo, 22 de agosto de 1925).

Finalmente, unos años después del cuartelazo dado al Gral. Jara y la crítica de su gestión, se publicó un artículo dirigido al Gobernador Adalberto Tejeda por los sindicatos: “Francisco Ferrer Guardia” de la fábrica de La Paz, la “Unión de Colonos Aspirantes al Progreso” de la colonia Felipe Carrillo Puerto, el Sindicato de Obreros Progresistas de la Fábrica de El Dique y la Cámara de

Trabajo en la capital el estado; llama la atención la percepción positiva del Estadio solo después de cuatro años de construido, como se refiere a continuación:

El Gobierno del General Jara, nos legó un grandioso ESTADIO, que si bien es cierto que se hizo con bastantes sacrificios, pero que será un recuerdo imperecedero, como se convencerán todos sus deturpadores; nosotros así consideramos una obra de tal naturaleza... [más adelante, con el fin de justificar su demanda de agua, argumentan].

En el hermoso ESTADIO, se gastaron un millón y pico de pesos; en la introducción de agua a la ciudad, consideramos que no llegaría a medio millón... (Las organizaciones obreras, piden la introducción del agua a la ciudad, 6 de octubre de 1929).

CONCLUSIONES

Después del desarrollo de este texto se contestaron gran parte de las preguntas planteadas en un principio sobre las características físicas e ideales del proyecto urbano, los actores e intenciones que lo impulsaron y las limitantes a las que se enfrentó. También se hizo evidente que el proyecto de la Ciudad Jardín y Escolar, representó las aspiraciones urbanas de un grupo social y político específico, que no necesariamente eran compartidas por el resto de la población, y cuya base fue una utopía europea pensada para las grandes ciudades industrializadas con un contexto físico y económico muy diferente. Sin embargo, el proyecto se adecuó a las promesas sociales de dignificación de la educación y vivienda hechas por el gobierno posrevolucionario veracruzano para los sectores más vulnerables, como el obrero y el campesino.

De igual manera se hizo evidente la contradicción entre estos grandes proyectos modernizadores y las aspiraciones que se tenían para la ciudad, con respecto a la realidad económica, social y política existente. A pesar de lo innovador del proyecto de 1925, no existió la estabilidad política y la capacidad presupuestal por el Gobierno Estatal y Municipal para terminar dichas obras constructivas, lo cual fue agravado por la lejanía e incluso antagonismo que se dio con el gobierno federal.

Esta inconclusión provocó la fragmentación de la intervención espacial hecha en dicho lugar, sólo se construyó el Estadio Xalapeño y algunas de sus calles e infraestructura, lo cual se repitió en otras ocasiones a lo largo de la ciudad formándose un palimpsesto de las intervenciones oficiales hechas en el tejido urbano. La zona universitaria actual es un excelente ejemplo de este fenómeno, ya que prácticamente en el mismo lugar del proyecto de 1925, se propuso en 1957 un campus universitario moderno que tampoco se logró consolidar totalmente, sólo construyéndose algunos edificios educativos y vialidades, logrando que se traslaparan las huellas de estas dos propuestas con las modificaciones esporádicas posteriores. La realidad actual de esta ciudad mexicana se dio como resultado de la unión de estos fragmentos de proyectos inconclusos, con asentamientos espontáneos e irregulares, propuestas urbanas construidas totalmente y mejoras materiales puntuales. Cada uno de los elementos narrados previamente, permiten entender el impacto de los proyectos y las obras constructivas sobre un tiempo y un lugar particular desde una perspectiva integral desde la política, lo social y lo económico.

Otro aspecto que resaltó después del análisis de este caso de estudio, es que no existía un proyecto a largo plazo, ni para la totalidad de la ciudad, ni para la ciudad jardín y escolar; lo que

habló de una visión urbana muy limitada, a pesar de que ya se hablaba de planificación en las ciudades, y el ingeniero Modesto Rolland encargado del proyecto tenía conocimiento al respecto. En Xalapa no se realizó la planificación urbana formalmente hasta varios años después, aunque continuamente en documentos oficiales a partir de la década de los treinta se encuentran referencias a la necesidad de su implantación para solucionar los problemas que se iban agravando cada vez más en la capital. Además, por esta misma falta de planeación el proyecto de 1925 se volvió completamente dependiente de la estabilidad del gobierno que lo impulsó, y se vio afectado cuando después de tres años perdió legitimidad ante las acusaciones hechas en su contra por nepotismo, corrupción y violencia (Corzo, 1995), lo que causó su remoción del cargo. Por estas acusaciones de ineficacia administrativa el gobierno siguiente trató de alejarse completamente de su predecesor, haciendo imposible continuar con las obras constructivas que le eran emblemáticas.

Este breve análisis visibilizó la relación de los proyectos urbanos con el contexto en el que fueron planteados, ya sean las características físicas específicas del lugar como la topografía, clima y tipo de suelo; como las particularidades urbanas como la falta de infraestructura y equipamiento, el deterioro de las vías de comunicación y la falta de servicios básicos; haciendo perceptibles las desigualdades dentro de la misma ciudad. Finalmente, este trabajo buscó dar una alternativa a la manera de abordar proyectos arquitectónicos o urbanos desde una perspectiva histórica, con el fin de enriquecer la narración que se puede proponer entorno a ellos y su capacidad como huella de la realidad de su época, en este caso, del periodo posrevolucionario de Veracruz, de igual manera se buscó abrir nuevas vetas de investigación futura y rescatar la memoria urbana y edificativa de una parte de la provincia mexicana.

NOTAS

¹ Este artículo emana de una investigación aún en proceso para mi tesis del Doctorado en Historia y Estudios Regionales de la Universidad Veracruzana (UV) intitulada “Entre anhelos y fallas: proyectos urbanos universitarios de la primera mitad del siglo XX en Xalapa, Ver”.

² La obra del tajo se realizó para comunicar el valle del Estadio con el valle de la Laguna del Dique, realizada durante el periodo de construcción del Estadio Xalapeño iniciándose el 28 de junio de 1925, véase Jara, (1925, pp. 20- 21). Para la realización de dichos trabajos se dispuso de una “pala de vapor” y un gran número de trabajadores. Complementando: “*En la misma época [de la construcción del Estadio] se hizo un tajo en la colina adyacente al estadio, separándola en dos porciones, una donde se encuentran actualmente las instalaciones del Seguro Social y que otrora fue la Planta Sericícola...en otra porción de la colina se construyó el edificio para la administración, estudios y sala de conciertos de la radiodifusora más potente del país, y en ese entonces, la primera en la entidad veracruzana...el licenciado Quirasco...la donó a la Universidad Veracruzana para que cambiara a la Rectoría, Ahí se trasladó, manteniéndose el edificio como había sido reconstruido hasta que...fue demolido y en su lugar se construyó el edificio actual..*” (Hernández, 2008, pp. 28- 29).

³ Cabe mencionar que la Universidad Veracruzana (UV) no se constituyó formalmente hasta 1944, durante el gobierno del licenciado Jorge Cerdán, cuando se declaró como su residencia oficial la ciudad de Xalapa. Su primer Rector fue el Dr. Manuel Suárez Trujillo y dentro de su estructura

administrativa original se encontraban las escuelas de educación secundaria, de artes y oficios, técnicas, de bachilleratos, y las de estudios superiores.

⁴ La solución al problema del saneamiento de la ciudad jardín se planteó con “...un alcantarillado del sistema combinado con una longitud de 4700 metros, que serán suficientes para dar cabida a lluvias y desechos de dicha Colonia.” (Blázquez, 1986, p. 5902).

⁵ La ciudad de Xalapa posee un relieve accidentado y una composición geológica de lava basáltica procedente de las últimas emisiones del Volcán Nahcampaetpetl y sus volcanes satélites lo que hace hasta la actualidad de gran importancia los estudios preliminares topográficos y de suelos. Además, por su territorio recorren una importante cantidad de afluentes como los ríos Ánimas, San Miguel y Pixquiac.

⁶ Modesto C. Rolland nació en La Paz, Baja California en 1881. Estudió la carrera de profesor de instrucción primaria y de ingeniero civil en la Escuela Nacional de Ingenieros, esta última fue la que ejerció profesionalmente. Fue catedrático y escribió distintos textos como *El desastre municipal en la República Mexicana* (1921) donde demuestra su conocimiento en historia urbana y las propuestas modernas. Entre sus primeras construcciones se encuentran: el acueducto desde Xochimilco hasta Ciudad de México (1905-1908), el salón de exposición de automóviles de FIAT y el muelle de la terminal de petróleos en Puerto Progreso; entre sus características en común se encuentra el uso de un novedoso material constructivo: el concreto armado (Rolland, 2017).

⁷ Se observa en el *Plano Topográfico de la ciudad de Xalapa, Enríquez* levantado por la Comisión Geográfico-Exploradora de 1912.

⁸ Según diversos registros las solicitudes para la aplicación de la Ley Agraria de 1915 en Xalapa fueron relativamente tempranas (1917), afectando las propiedades privadas de los alrededores de la ciudad. Aunque su aplicación fue bastante posterior por los amparos solicitados por los dueños, pero que una vez fraccionados los terrenos permitieron el futuro crecimiento urbano de la ciudad.

⁹ El nombre de la capital veracruzana cambió a lo largo de su historia registrada, tradicionalmente se identificó al asentamiento indígena con el nombre de *Xallapan*, sin embargo, a partir de la época colonial se transformó a Jalapa. En documentos del siglo XX se encuentra escrito el nombre de la ciudad tanto con “J” como “X”, por lo que el 4 de septiembre de 1978 con el decreto estatal no. 325 se reguló su escritura con “X”, estableciéndose desde entonces el nombre, tanto de la ciudad como del municipio, como Xalapa.

¹⁰ El erario municipal se encontraba constantemente en problemas, pues sus principales fuentes de ingreso eran: 1) impuestos por fincas urbanas y 2) derecho de patente. Gracias al problema inquilinario la cantidad percibida disminuyó sensiblemente, por lo que el gobierno municipal recibió una serie de subsidios del Gobierno del Estado para instrucción pública, gastos generales, gendarmería y obras públicas según detalla el informe de Pedro Sosa (Sosa, 1926).

¹¹ La colonia Benito Juárez se organizó en la Sociedad de Campesinos “Unión y Progreso” (Actas de cabildo, 1926, Archivo Histórico Municipal de Xalapa, T. 125).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aboites, L. (2016). La construcción del nuevo Estado, 1920-1945. En Velásquez, E., *et al.* *Nueva historia general de México*. (pp. 595-651). México: El Colegio de México.

Ángeles Álvarez, G., Lascurain, M., Ortega Escalona, F., Ordóñez Candelaria, V., Ambrosio, M. y Avendaño, S. (2007). Características anatómicas y propiedades mecánicas de la madera de *Oecopetalum mexicanum* Greenm & C.H. Thomps. (Icacinaceae) de la sierra de Misantla, Veracruz, México. *Madera y Bosques*, 13(2), 83-95. doi.org/10.21829/myb.2007.1321230

Arango, S. (2012). *Ciudad y arquitectura: seis generaciones que construyeron la América Latina moderna*. México: Fondo de Cultura Económica.

Blázquez, C. (1986). *Informes de los gobernadores. 1826-1986, Tomo X*. Xalapa, México: Gobierno del Estado de Veracruz.

Blázquez, C. (1992). *Xalapa*. Xalapa, México: Gobierno del Estado de Veracruz.

Broca, A. (2015). El Estadio Jalapeño: otro punto de vista. En San Martín I. y Winfield F., *México-Veracruz. Miradas desde adentro y hacia afuera: interpretaciones regionales y nacionales del Movimiento Moderno* (pp. 19-30). México: DOCOMOMO.

Castro, L. (2020). Hitos modernos en la provincia mexicana: reconstrucción histórica del Estadio Jalapeño y su lugar. En Bernárdez, M. y Sánchez, M., *Las ciudades observadas por sus contemporáneos: servicios urbanos y obra pública*. (pp. 337-363). México: UAM-Azcapotzalco.

Contreras, X. (2011). *La identidad nacional en la construcción de los espacios públicos en la ciudad de Xalapa, Ver. 1920-1950: El estadio Jalapeño "Heriberto Jara Corona"*. (Tesis de licenciatura). Xalapa, México: Universidad Veracruzana.

Contreras y Pardo. (2009). *La modernización en México y España: siglos XIX y XX*. Puebla, México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Corzo, R. (1991). Jara vs. Profesores en busca de pretexto. En Benítez, M. *et al.* *Veracruz, un tiempo para contar...* (pp. 217-227). México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Corzo, R. (1995). El ayuntamiento de Xalapa durante el régimen de Heriberto Jara. En Juárez, A., *et al.* *Las ferias de Xalapa y otros ensayos*. (pp. 89-135). Xalapa, México: H. Ayuntamiento de Xalapa.

Domínguez, E. (2015). *Estridentópolis: el ensueño vanguardista*. Xalapa, México: Universidad Popular Autónoma de Veracruz.

Gallo, R. (2014) *Maquinas de vanguardia*. México: Sexto Piso.

García, O. (1976) *El movimiento inquilinario de Veracruz, 1922*. México: Secretaría de Educación Pública.

Hernández, A. (1986). *Xalapa de mis recuerdos*. México: Gobierno del Estado de Veracruz.

- Howard, E. (1902). *Garden cities of to-morrow*. Londres, Inglaterra: Swan Sonnenschein.
- Jara, H. (1925a). *Jalapa, Enríquez y sus obras: la Universidad Veracruzana, el Estadio, la Ciudad Jardín*. Xalapa, México: Gobierno del Estado de Veracruz.
- Leidenberger, G. (2012). Tres revistas mexicanas de arquitectura: portavoces de la modernidad, 1923-1950. *Annales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 101, 109-139. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Lira, C. y Rodríguez, A. (2009) *Ciudades mexicanas del siglo XX: siete estudios históricos*. México: El Colegio de México.
- López, P. (agosto de 2018). Del centro a la colonia popular: expansión urbana xalapeña 1924-1937. En Granados, L. (Presidencia). *Coloquio el Derecho a la ciudad: Medio siglo de una idea revolucionaria. Coloquio a propósito del libro de Henri Lefebvre*. Coloquio llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Xalapa, México.
- Martí, D. (Comp.). (2020). *Estridentópolis: un correlato histórico del urbanismo y la arquitectura de principios del siglo XX en Xalapa, México*. Xalapa, México: Instituto Veracruzano de la Cultura.
- Martínez, P. y Velázquez, A. (2017). Recorrido morfológico de la dinámica expansiva de Puebla y Xalapa: del damero al plato roto. Siglo XX. *Anuario de espacios urbanos, historia, cultura y diseño*, 24, 254-270. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Martínez, Z. (2014). *¿Estridentópolis? Acercamiento a la ciudad moderna y a su ser urbano desde la vanguardia* (Tesis de maestría). México: Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
- Méndez, E., González Romero, D., Olivares González, A. y Pérez Bourzac, M. T. (2013). *La arquitectura moderna desde la calle: un recorrido de ciudades mexicanas*. Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara.
- Niembro, A. (2014). La construcción del Estadio Xalapeño. *Revista RUA*, 11, 45-47. Xalapa, México: Universidad Veracruzana.
- Noelle, L. (2009). La arquitectura mexicana en las publicaciones periódicas del siglo XX. *Bitácora arquitectura*, 19, 12-17. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Palafox, N. (2016). La seducción del concreto: el estadio xalapeño en tres publicaciones periódicas. *Revista Cuadernos Americanos*, 156, 195-211. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Pappe, S. (2006). *Estridentópolis: urbanización y montaje*, México, UAM-Azcapotzalco.
- Peláez, G. (02/10/2013). Las huelgas magisteriales de 1927 y 1928 en Veracruz. *Rebanadas de Realidad*, Distrito Federal. Recuperado de <http://www.rebanadasderealidad.com.ar/ramos-13-28.html>
- Rashkin, E.J. (2014). *La aventura estridentista: historia cultural de una vanguardia*. México: Fondo de Cultura Económica.

Ribera. (2004). *Trazos, usos y arquitectura. La estructura de las ciudades mexicanas en el siglo XIX*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Rolland, J. (2017). *Modesto C. Rolland: constructor del México moderno*. México: Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

Rolland, M. (1921). *El desastre municipal en la República Mexicana*. México: Cultura.

Sánchez, A. (2000). Xalapa en la mitad del siglo XX. En Bermúdez, G. (Coord.). *Sumaria historia de Xalapa*. México: Gobierno del Estado de Veracruz-Llave.

Sánchez, M. (2015). Las Lomas de Chapultepec, análisis de su trazo urbano a partir de fuentes cartográficas. En Dávalos, M e Iracheta, M.P. *Barrios y periferia: espacios socioculturales siglo XVI-XXI*. México: El Colegio Mexiquense A.C.

Sánchez, V. (2014). *Construcción de una utopía: Ciudad Universitaria, 1928-1952*. (Tesis de doctorado). México: El Colegio de México.

Uribe, J. A. (1993). *Morelia: los pasos a la modernidad*. Michoacán, México: Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana.

Villanueva, M. (2011). La expansión urbana de Xalapa en la primera mitad del siglo XX. Apuntes para la historia de su urbanización. *Ulúa*, 17, 127-158. Xalapa, México: Universidad Veracruzana.

Winfield, F. (1991). *Viajeros en Xalapa: siglos XVI al XIX*. Xalapa, México: H. Ayuntamiento de Xalapa.

Winfield, F. (2010). *Arquitectura y modernidad en el Estado de Veracruz: 1925-2000. Expresiones e interpretaciones locales*. México: Universidad Veracruzana.

Winfield, F. y Martí, D. (2013a). Urbanismo y modernidad: la influencia de las ciudades jardín en México: 1921-1930. *Revista Arquitecturas del Sur*, 44 (31), 34-47. Bío-bío, Chile: Universidad del Bío-bío.

Winfield, F. y Martí, D. (2013b). Interpretaciones singulares de visiones colectivas: Estridentópolis. En E. Méndez, D. González Romero, A. Olivares González y M. T. Pérez Bourzac (coords.), *La arquitectura moderna desde la calle: un recorrido de ciudades mexicanas*. (pp. 303-3018). Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara.

FUENTES HISTÓRICAS ÉDITAS E INÉDITAS

Actas de Cabildo (1920). [Actas]. Archivo Histórico Municipal de Xalapa (AHMX, T.120). Xalapa, México.

Actas de cabildo (1921). [Actas]. Archivo Histórico Municipal de Xalapa (AHMX, T.118). Xalapa, México.

Actas de cabildo (1924). [Actas]. Archivo Histórico Municipal de Xalapa (AHMX, T.122). Xalapa, México.

Actas de cabildo (1924). [Actas]. Archivo Histórico Municipal de Xalapa (AHMX, T.123). Xalapa, México.

- Actas de cabildo (1925). [Actas]. Archivo Histórico Municipal de Xalapa (AHMX, T.124). Xalapa, México.
- Actas de cabildo (1926). [Actas]. Archivo Histórico Municipal de Xalapa (AHMX, T.125). Xalapa, México.
- Actas de cabildo (1926). [Actas]. Archivo Histórico Municipal de Xalapa (AHMX, T.126). Xalapa, México.
- Actas de cabildo (1927). [Actas]. Archivo Histórico Municipal de Xalapa (AHMX, T.127). Xalapa, México.
- Arce, M. (1958). Respuesta a Anselmo Mancisidor. [Carta]. Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, (AHUNAM, Jara, Escritos Políticos, C. 12, Exp. 510). Ciudad de México, México.
- Boone, W. (1923). Proyecto embellecimiento del Estadio Xalapeño. [Carta]. Archivo General del Estado de Veracruz, (AGEV, Secretaría, Fomento, Mejoras y obras públicas, C. 217, Exp. 2). Xalapa, México.
- Capital y Trabajo. (22 de agosto de 1925). [Nota periodística]. Xalapa, México: *El Expreso* (AGEV, Archivo Hemerográfico). Xalapa, México.
- Datos relativos a los predios cercanos a Xalapa. (1922). [Ficha informativa]. Archivo General del Estado de Veracruz, (AGEV, Comisión Agraria Mixta, C. 94, F. 259 y 260). Xalapa, México.
- Derisanty (1925). El Estadio de Jalapa. [Artículo]. México, D.F. *Cemento*, 10 y 11. Recuperado de http://fa.unam.mx/editorial/wordpress/wp-content/Files/raices/RD16/revistas/cemento_10.pdf#page=1
- Documentos a favor de Heriberto Jara después del cuartelazo por diversas asociaciones sindicales y civiles. (1927) [oficios y telegramas]. Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, (AHUNAM, Jara, Escritos Políticos, C. 11, Exp. 432). Ciudad de México, México.
- INEGI. (1921). Cuarto Censo de Población del Estado de Veracruz. [Censo poblacional]. Recuperado de <http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825411381>
- INEGI. (1930). Quinto Censo de Población del Estado de Veracruz. [Censo poblacional]. Recuperado de <http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825411718>
- Jara, H. (1925b). Opinión a Cámara de Senadores sobre derogar la organización de cuerpos de seguridad regionales [carta]. Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de México, (AHUNAM, Jara, Escritos Políticos, C. 11, Exp. 432). Ciudad de México, México.
- Jara, H. (1933). Sobre su postulación como Presidente Municipal del Puerto de Veracruz. [Carta]. Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, (AHUNAM, Jara, Escritos Políticos, C.17, Exp. 822). Ciudad de México, México.
- Jara, H. (1964). Respuesta a Ángel Hermida Ruiz. [Carta]. Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, (AHUNAM, Jara, Escritos Políticos, C.10, Exp. 393). Ciudad de México, México.
- Jara, H. (1967). Sobre el embargo petrolero. [*Memorandum*]. Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, (AHUNAM, Jara, Escritos Políticos, C.11, Exp. 432). Ciudad de México, México.

Las organizaciones obreras, piden la introducción del agua a la ciudad (6 de octubre de 1929) [nota periodística]. Xalapa, México: *La voz de la razón: periódico liberal y de combate* (AGEV, Archivo Hemerográfico). Xalapa, México.

Oficios de la Secretaría de Gobernación. (1920-1926). [Oficios]. Archivo General del Estado de Veracruz. (AGEV, Secretaría, Fomento, Comunicaciones y Transportes, C. 119). Xalapa, Veracruz.

Oficios de la Secretaría de Gobernación. (1924-1929). [Oficios]. Archivo General del Estado de Veracruz. (AGEV, Secretaría, Fomento, Comunicaciones y Transportes, C. 108). Xalapa, Veracruz.

Rolland, M. (noviembre de 1940). Los Puertos Libres y tráfico interoceánico a través del istmo de Tehuantepec. En *Conferencia ante la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística*. [Discurso]. Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, (AHUNAM, Jara, Marina, C.28, Exp.1033). Ciudad de México, México.

¡Salve Oh Alma Mater! (21 de septiembre de 1925) [Nota periodística]. Xalapa, México: *El Expreso* (AGEV, Archivo Hemerográfico). Xalapa, México.

Sosa, P. (1926). Informe que rindió el Presidente Municipal 1924-1925 a la corporación municipal 1926-1927. [Informe]. Archivo Histórico Municipal de Xalapa. (AHMX, Secretaría, P. 3, Exp. 22). Xalapa, México.

LA AUTORA

Laura Castro González

Arquitecta con estudio de maestría en arquitectura por la Universidad Veracruzana (UV), actualmente estudiante en el programa de Doctorado en Historia y Estudios Regionales del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV perteneciente al Programa Nacional de Programas de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Entre sus publicaciones se encuentran: “El proyecto arquitectónico como patrimonio cultural y disciplinar”, en: B. Salazar (Coord.), *Visiones de la arquitectura*. (2014, México: CODICE) e “Hitos modernos en la provincia mexicana: Reconstrucción histórica del Estadio Xalapeño y su lugar”, en: M. Bernández y M. Sánchez (Coord.), *Las ciudades observadas por sus contemporáneos: servicios urbanos y obra pública* (2020, México: UAM-A). Líneas de investigación: historia urbana y regional, proyectos urbanos modernos en América Latina, Arquitectura del siglo XX y patrimonio arquitectónico.